

INVESTITSION – INNOVATSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH

Zokirov Jamshidbek Shavkatbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi
jamshidbekzokirov813@gmail.com

Olchinboyev Otabek

Andijon mashinasozlik instituti stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202229>

Annotatsiya: Ushbu maqolada investitsion – innovatsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish haqida so'z boradi, ayrim muhim ma'lumotlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: innovatsion, iste'molbop, ilmiy-texnik, tadbirkorlar, ishlab chiqarish, mahsulot.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayonida bozor iqtisodiy jihatdan o'zining talab va taklif qonuniyatlari asosida ijtimoiy zaruriy ishlab-chiqarish rivojini, tovar bahosini, uning sifatini, mahsulotlarning iste'molbop xususiyatlarini belgilaydi, ilmiy-texnik taraqqiyotga turtki beradi va shuning bilan birga keraksiz, samarasiz, raqobatga bardoshsiz bo'lgan ishlab-chiqarishni chetga surib tashlaydi. Ana shu tariqa bozor tadbirkorlar manfaatlariga ta'sir ko'rsatadi, bu sohada ishlab-chiqarishni va tovarlar (ishlar, xizmatlar) sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Bozor iqtisodiyotining rivojlantiruvchi mezonini bo'lgan raqobat tadbirkorlarning ishlab-chiqarish xarajatlarini kamaytirishga va baholarni pasaytirishga majbur etadi.

Biroq, har qanday jamiyatda uning iqtisodi qanday bozor modeliga moslashtirilgan bo'lishidan qat'i nazar, uning iqtisodi va xususan tadbirkorlik sohasida davlatning tutgan o'rnini alohida ahamiyatga ega bo'lib, tadbirkorlar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati yuzaga kelishi tabiiy. Chunki bozor iqtisodi sharoitida tadbirkorlar faoliyatini erkin rivojlanishini davlat-huquqiy mexanizmining yordamisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, unga ta'sir ko'rsatish zaruriyatini jamiyat manfaatlarini muhofaza qilishning quyidagi talablari bilan asoslash mumkin:

1. Iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotda ustuvor bo'lgan davlat va jamiyat ehtiyojlarini ta'minlash;
2. Davlat budjetini shakllantirish;
3. Atrof-muhitni himoya qilish va tabiat resurslaridan oqilona foydalanish;
4. Aholi bandligini ta'minlash va ishsizlikni oldini olish;
5. Mamlakat mudofaasi va xavfsizligini ta'minlash;
6. Tadbirkorlik faoliyatining erkinligini va raqobatni amalga oshirish hamda monopoliyadan himoya qilish;
7. Tadbirkorlarning tashqi iqtisodiy faoliyatida huquq-tartibotni saqlash, qonuniylikni ta'minlash;
8. Chet el investitsiyasi faoliyatining erkinligini kafolatlash.

Yuqorida keltirilgan davlat tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar ro'yxatidan ko'rinib turibdiki, tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyatining asoslari jamiyat ommaviy manfaatlaridan kelib chiqadi. Aytish kerakki, bozor sharoitida xususiy manfaatlar odil sudlov yo'li bilan, agarda qachon va qanday darajada ommaviy (jamoat) manfaatlar bilan qo'shilib kelsa, mumkin qadar davlat aralashuvi yo'li bilan himoya qilinadi.

Tadbirkorlik faoliyatiga va xususan, tadbirkor ishiga davlat aralashuvining chegarasi, boshqacha qilib aytganda, tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish qamrovi jamiyat uchun kerak bo'lgan yo'nalishda, iqtisodiy rivojlanishni inobatga olgan holda bozor munosabatlarining muhim elementlarini saqlab qolish zaruriyati bilan belgilanadi.¹

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish turlarining tasnifi.

1. Tadbirkorlik sohasini tartibga solishda davlat faoliyati ko'p qirrali bo'lib, bunda davlat (uning organlari) quyidagi darajalarda harakat qiladi:

- butun jamiyat (mamlakat) manfaatlar vakili sifatida O'zbekiston Respublikasi hududi miqyosida;
- Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar aholisi manfaatlarining vakili sifatida mazkur hududlar miqyosida;
- tumanlar va shaharlar aholisi manfaatlarining vakili sifatida mazkur hududlar miqyosida.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq yuqorida ko'rsatib o'tilgan barcha ma'muriy-xududiy tuzilmalar O'zbekiston Respublikasining subyektlari hisoblanib, mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda o'zlarining qonunda belgilangan vakolatlari doirasiga harakat qiladilar.

2. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning ahamiyati va yuzaga kelish asoslariga ko'ra, tartibga solishni ikki turga: umumiy va alohida turlarga bo'lish mumkin. Umumiy tartibga solishda davlat va uning organlari halq nomidan va jamiyat manfaatlar uchun tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir ko'rsatsa, uning alohida turida davlat (uning organlari) ma'muriy-hududiy tuzilma doirasida uning o'ziga xos xususiyatlarini e'tiborga olgan holda aholi manfaatlar uchun tadbirkorlik faoliyatini tartibga soladi. Bunda har doim alohida tartibga solish tadbirkorlik faoliyati umumiy tartibga solish yo'nalishidan chiqib ketmasligi kerak. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni bunday turlarga ajratishga sabab shuki, bu sohada davlat faoliyati ma'lum darajada alohidalashtirilgan bo'lib, umumiydan tashqari, hududiy tusdagi huquqiy hujjatlar ham harakatda bo'ladi. Umumiy tartibga solish tadbirkorlik faoliyatining turli tomonlarini butun mamlakat miqyosida birdek qamrab oladi va barcha uchun umumijammiy ahamiyat kasb etadi. Masalan, tadbirkorlar faoliyatining erkinligi «Tadbirkorlik faoliyatini erkinligining kafolatlari to'g'risida»gi Qonun, tadbirkorlarni soliqqa tortish masalasi esa soliq, tannarxni shakllantirish tartibi to'g'risidagi qonunlar bilan hal qilinadi.

Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning alohida turida, masalan mahalliy davlat hokimiyati organlari tadbirkorlik faoliyati subyektlari uchun mahalliy soliqlar va yig'imlar bo'yicha imtiyozlar berishi yoki tadbirkorlar uchun qo'shimcha kafolatlar belgilashi mumkin.

3. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishning mazmuniga ko'ra, uni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

- a) tadbirkorlik faoliyati subyektlarini tashkil qilish va tugatish;
- b) rejalashtirish;
- v) tadbirkorlarning xo'jalik yuritish faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish.

Rejalashtirish tadbirkorlik faoliyatiga davlat tomonidan ta'sir etishning shakli sifatida O'zbekiston Respublikasi hududida tadbirkorlik faoliyatini mamlakat kompleks iqtisodiy

¹ <https://muhaz.org/download/mavzu-davlat-tomonidan-iqtisodiyotni-tartibga-solishning-zamon.doc>

rivojlanishi yo`nalishida amalga oshirilishini ta`minlaydi. Rejalashtirilgan faoliyat mamlakat miqyosidagi muhim iqtisodiy vazifalarni hal etish uchun mo`ljallanib, viloyat, tuman va boshqa ma`muriy-hududiy bo`linmalar yoki ayrim tarmoq, soha tadbirkorlariga yo`naltiriladi. Bundan maqsad mamlakat va halq manfaatlarining ustunligini ta`minlashdan, tadbirkorlik faoliyatining erkinligini kafolatlash va rag`batlantirish asosida jamiyat farovonligi uchun xizmat qilishdan iborat.²

Rejalashtirilgan faoliyat ko`rsatkichlariga erishishda davlat iqtisodiy choralaridan, xususan, moliyalashtirish, subvensiya, kredit, soliq imtiyozlarini berish kabilardan foydalanadi. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan rejalashtirish asosida davlat ehtiyojlari uchun tovar va mahsulotlar sotib olish davlat budjeti va davlat ehtiyojini qondirish uchun mo`ljallangan boshqa hil mablag`lar hisobidan qoplanadi.³

Tadbirkorlarning xo`jalik yuritish faoliyatini tartibga solish xo`jalik faoliyatini yuritishga yo`l qo`ymaslik, uni o`zgartirish yoki bekor qilish, yoki aksincha ushbu faoliyatni muvofiq holatini qo`llab-quvvatlash maqsadida tadbirkorlik faoliyati subyekti (subyektlari)ga nisbatan davlat tomonidan ta`sir etishdan iborat.

Tadbirkorlik faoliyatining ayrim turlarini yuritishga yo`l qo`ymaslik (taqiqlash) atrof-muhitni, tabiatni muhofaza qilish tartibida uchrashi mumkin. Masalan, ekologiya zarar yetkazishi mumkin bo`lgan obyektlar qurilishini davlat qonun yo`li bilan ta`qiqalaydi. Xo`jalik yuritish faoliyatini o`zgartirish atrof-muhitga, tabiatga zararli faoliyat turini cheklash yoki uni butunlay to`xtatish haqida qaror qabul qilish natijasida sodir bo`ladi.

Tadbirkorlarning xo`jalik yuritish faoliyatini tartibga solish masalani bevosita (direktiv) yechish (ta`qiqlash, ruxsat etish) va bilvosita, ya`ni iqtisodiy rag`batlantirish yordamida hal qilish yo`llari bilan amalga oshiriladi.

Xo`jalik yuritish faoliyatini tartibga solish imkoniyatlari faqat qonunga tayanmog`i lozim. Aytish kerakki, bunday normalar (qoidalar) bir qancha normativ aktlardan joy olgan. Masalan, tadbirkorlarning xo`jalik yuritish faoliyati haqidagi asosiy qoidalar O`zbekiston Respublikasi «Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to`g`risida»gi Qonunda nazarda tutilgan bo`lsa, uning ayrim sohalari va jihatlari tegishli qonunlarda, jumladan, «Investitsiyalar to`g`risida»gi, «Atrof-muhitni muhofaza qilish to`g`risida»gi, «Tabiatdan foydalanish to`g`risidagi»gi, «Iste`molchilar huquqlarini himoya qilish to`g`risida»gi va boshqa qator qonun hujjatlarida belgilanadi.

Xo`jalik yuritish faoliyatining nazorati deganda, davlat organlari uchun tadbirkorning xo`jalik (ish) holatini kuzatish va belgilangan tartibda tekshirish, qonunda nazarda tutilgan hollarda tegishli choralar qo`llash bo`yicha qonuniy imkoniyatlari tushuniladi.

References:

1. S. Yunusova, "Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish usullari", o`quv-qo`llanma, Namangan – 2022-y;
2. Abulqosimov H.P. "Makroiqtisodiy tartibga solish va O`zbekistonning barqaror rivojlanishi". - T. : Akademiya, 2011-y;

² <https://muhaz.org/download/mavzu-davlat-tomonidan-iqtisodiyotni-tartibga-solishning-zamon.doc>

³ <https://muhaz.org/download/mavzu-davlat-tomonidan-iqtisodiyotni-tartibga-solishning-zamon.doc>

3. Abulqosimov H.P. “Iqtisodiyotni tartibga solishning bozor va davlat mexanizmlari”. - T. : Akademiya, 2012-y;
4. Vaxobov A., Sirojiddinova Z. “O`zbekiston Respublikasining davlat byudjeti”. T. : 2002-y.
5. www.wikipedia.com
6. www.lex.uz
7. www.gov.uz
8. www.soliq.uz